

Strategie di mercato della carne ovina

www.af4eu.eu

Pecore Merino all'allevamento Las Albaidas, Córdoba

Il consumo di carne ovina è in calo in Spagna ed è legato principalmente ad alcuni periodi dell'anno come le vacanze di Natale e le celebrazioni. Il calo dei consumi causato dai cambiamenti delle abitudini alimentari o dalla concorrenza di mercato con altri tipi di carne più economici ha portato all'adozione di una strategia che differenzia la produzione di pecore di razza Merino in una vicina fattoria di Cordoba. La strategia è legata alla tracciabilità della carne di agnello e mostra il modo in cui gli agnelli vengono allevati come prodotto di allevamenti estensivi e transumanti utilizzando un codice QR che rimanda a una piattaforma online.

Oltre a questa innovativa strategia di marketing per aumentare il valore aggiunto dei prodotti legati all'uso e alla cura del territorio, l'utilizzo di nuove tecnologie per certificare la tracciabilità utilizzando metodi blockchain legati alla tecnologia GPS dell'agnello, ha permesso al consumatore di trovare sull'etichetta stessa, informazioni affidabili sul modo in cui gli animali vengono allevati, comprese le mappe delle aree pascolate, i tipi di recinzione, il tempo di pascolo e persino le immagini di pascolo in tempo reale... Tutto ciò, permette di risalire all'origine e alle condizioni di produzione della carne ovina, migliorando così la percezione della qualità ma soprattutto del fatto che gli animali fanno parte del paesaggio e riducendo il rischio di incendi legati all'invasione degli arbusti diminuendo grazie al pascolo e contribuendo alla fidelizzazione del cliente.

La certificazione di tracciabilità tramite GPS consente una maggiore conoscenza del prodotto consumato, aumentando così il raggio di scelta e la confidenza. Inoltre, dal punto di vista del produttore, significa anche diversificazione del canale di vendita.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agenzia per la Gestione dell'Agricoltura e della Pesca dell'Andalusia

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.